

ZAMONAVIY JAMIYATDA AYOLLAR KAMBAG'ALLIGI MUAMMOSI SABABLARI, OQIBATLARI VA UNI BARTARAF ETISH YO'LLARI

Рахимова Л.Ш.

Erkin izlanuvchi, "Moliya" kafedrası, Farg'ona davlat, universiteti, Farg'ona
shahar, O'zbekiston

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11075696>

Kambag'allik muammosi qadim zamonlardan insoniyatni tashvishga soladigan dolzarb muammolardan biri bo'lsada, hanuzgacha ushbu muammo o'z yechimini topganicha yo'q. Qashshoqlik zamonaviy dunyoda jamiyatning ajralmas qismi bo'lib qolmoqda. Jadal rivojlanayotgan hozirgi davrda har bir davlatning ijtimoiy-iqtisodiy siyosatining asosiy vazifalaridan biri kambag'allik va tengsizlikka qarshi kurash hisoblanadi. Bugunga qadar bu masalani bartaraf etishning yo'riqnomasi yo'q, har bir holatga individual yondashuv talab etiladi. Kambag'allik kontseptsiyasi mamlakatning rivojlanganlik darajasiga qarab farqlanadi. Har bir davlat aholi turmush darajasidan kelib chiqib qashshoqlikni turlicha ta'riflaydi(Djinni koeffitsenti, Teyl indeksi). Shu o'rinda, kamabag'allikning ayollar orasida nisbatan ko'proq uchrashiga alohida e'tibor qaratish zarur. Kambag'allikni aynan ayollar kategoriyasida qisqartirishga qaratilgan chora-tadbirlarning so'ngi yillarda sezilarli yutuqlariga qaramay, hech bir mamalakatda ayollar va erkaklar orasida iqtisodiy tenglikka erishilmagan.

Dunyodagi o'ta kambag'al ayollar va qizlarning 83,7 foizi faqat ikki mintaqada istiqomad qiladi. ulardan 62,8 foizi Sahroi Kabirdan janubiy Afrika ulushiga va 20,9 foizi Markaziy va Janubiy Osiyo mamlakatlari ulushiga to'g'ri keladi.

O'ta qashshoqlikda yashovchi ayollar aholisi, mintaqalar bo'yicha, 2022 (million)

Jaxonda miqyosida 388

Manba: BMT Ayollar tashkiloti, BMTTD va Pardee xalqaro fyuchers markazi Xalqaro fyuchers modellashtirish platformasidan foydalangan holda.

Jaxondagi 186 mamlakat orasida o'ta kambag'al ayollarning Sahroi Kabirdan janubiy Afrikada 62,8 foizi, Markaziy va Janubiy Osiyoda 20,9 foizi, Lotin Amerikasi va Karib havzasida 5,3 foizi, Shimoliy Afrika va G'arbiy Osiyoda 5,1 foizi, Sharqiy va Janubi-Sharqiy Osiyoda 4,8 foizi, 0,8 foizi Yevropa va Shimoliy Amerikada, Okeaniyada 0,3% (Avstraliya va Yangi Zelandiyadan tashqari) va Avstraliya va Yangi Zelandiyada 0,01% yashaydi.

BMT ning yangi tahrirdagi bu ma'lumotlari kambag'allikning jinsiy tarkibi bo'yicha alohida jixatlarini to'liq ochib beradi. Dunyoning barcha mintaqalarida ayollarning qashshoqlik darajasi erkaklarnikidan sezilarli yuqori. Misol tariqasida, Lotin Amerikasining Karib havzasida ayollarning 2,2 foizi 1,90 AQSH dollar daromad bilan qashshoqlikda istiqomat qiladi (mamlakatda amal qiluvchi kambag'allikni baholash tizimiga asosan). Lekin bu ko'rsatkich kambag'allikni chegarasini belgilovchi boshqa omillarni hisobga olganda 30 foizgacha ko'tariladi.

BMT Ayollar tashkiloti, BMTTD va Pardi xalqaro fyuchers markazining global qashshoqlikning yangi prognozlariga ko'ra, 2022-yilda dunyo miqyosida 388 million ayol va qiz o'ta qashshoqlikda yashaydi (372 million erkak va o'g'il bolalarga nisbatan). Ammo prognoz bundan ham yomonroq bo'lishi mumkin. "Yuqori zarar" senariysida bu raqam 446

millionga (erkaklar va o'g'il bolalar uchun 427 million) ko'tarilishi mumkin¹.

Yuqorida keltirilgan raqamlar shuni ko'rsatadiki, gender tensizligi ayollarning har jaxxada ortta qolishiga sabab bo'ladi va ayollar mehnatining qadrsizlanishiga olib keladi. Ayollarni kambag'allikdan olib chiqish uchun muhim davlat yordam dasturlarini takomillashtirish, ish joyidagi nomutanosibliklarni bartaraf etish, ish va oilada xotin-qizlarning imtiyozlarini ta'minlash va turmush darajasini yaxshilash muhim ahamiyat kasb etadi.. Uy ho'jaligidan tortib milliy, global miqyosda ayollar mavqeini oshirish, erkaklar bilan tenglikka erishish uchun zamin yaratish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. "Woman count" rasmiy saxifasi
2. BMT Ayollar tashkiloti, BMTTD va Pardee xalqaro fyuchers markazi Xalqaro fyuchers modellashtirish platformasi
3. <https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/investments>
4. <https://data.unwomen.org/features/poverty-deepens-women-and-girls-according-latest-projections>

¹ "Woman count" rasmiy saxifasi